

Entre grades e diagnósticos: o controle da loucura sob alente da interseccionalidade

NIEISSA DOS SANTOS PEREIRA

Faculdade Santíssimo Sacramento | Alagoinha, BA, Brasil
nieissa.adv@outlook.com

resumo: O presente artigo analisa as intersecções entre gênero, raça e loucura no sistema penal brasileiro, a partir de uma perspectiva crítica e interseccional das ciências criminais. Parte-se do problema de pesquisa que indaga como tais categorias influenciam a seletividade penal, a aplicação de medidas de segurança e a vivência de pessoas com deficiência psicossocial submetidas ao sistema de justiça criminal. O objetivo central consiste em examinar de que modo a articulação entre esses marcadores sociais impacta a criminalização, a responsabilização penal e a execução de medidas impostas a esses sujeitos. Especificamente, buscou-se analisar o histórico das políticas públicas e diretrizes nacionais relacionadas à saúde mental e ao sistema prisional sob as perspectivas de gênero e raça; investigar como estereótipos relacionados à loucura, à mulher negra e ao homem negro em sofrimento psíquico influenciam investigações, processos e execuções penais; e discutir alternativas críticas e interseccionais ao modelo punitivo-manicomial ainda vigente no Brasil, com destaque para práticas que respeitem direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundamentada na dialética crítica, com uso do método descritivo, levantamento bibliográfico e análise da legislação nacional. Os resultados apontam que a lógica punitivo-manicomial permanece enraizada nas instituições, reforçando desigualdades raciais e de gênero, especialmente no tratamento conferido a pessoas negras em sofrimento psíquico. Conclui-se que, apesar de avanços normativos, como a Lei da Reforma Psiquiátrica, ainda persiste a necessidade de práticas efetivamente interseccionais, capazes de substituir o encarceramento e a patologização pelo cuidado, pela inclusão e pela cidadania.

palavras-chave: Interseccionalidade; Loucura; Sistema Penal; Medida de Segurança; Psicologia Criminal.

Between bars and diagnoses: the control of madness through the lens of intersectionality

abstract: This article analyzes the intersections between gender, race, and mental illness in the Brazilian penal system, from a critical and intersectional perspective of criminal sciences. It starts from the research problem that questions how these categories influence penal selectivity, the application of security measures, and the experience of people suffering from mental illness subjected to the criminal justice system. The central objective is to examine how the articulation between these social markers impacts criminalization, penal accountability, and the execution of measures imposed on these subjects. Specifically, it sought to analyze the history of public policies and national guidelines related to mental health and the prison system from the perspectives of gender and race; to investigate how stereotypes related to mental illness, to Black women, and to Black men suffering from mental illness influence investigations, processes, and penal executions; and to discuss critical and intersectional alternatives to the punitive-asylum model still in force in Brazil, highlighting practices that respect human rights and the dignity of the human person. This research adopts a qualitative approach, grounded in critical dialectics, using the descriptive method, bibliographic survey, and analysis of national legislation. The results indicate that the punitive-asylum logic remains entrenched in institutions, reinforcing racial and gender inequalities, especially in the treatment given to Black people suffering from mental illness. It concludes that, despite normative advances such as the Psychiatric Reform Law, the need for effectively intersectional practices persists, capable of replacing incarceration and pathologization with care, inclusion, and citizenship.

keywords: Intersectionality; Madness; Penal System; Security Measure; Criminal Psychology.

Entre rejas y diagnósticos: el control de la locura a través de la lente de la interseccionalidad

resumen: Este artículo analiza las intersecciones entre género, raza y enfermedad mental en el sistema penal brasileño, desde una perspectiva crítica e interseccional de las ciencias penales. Parte del problema de investigación que cuestiona cómo estas categorías influyen en la selectividad penal, la aplicación de medidas de seguridad y la experiencia de las personas con enfermedad mental sometidas al sistema de justicia penal. El objetivo central es examinar cómo la articulación entre estos marcadores sociales impacta la criminalización, la responsabilidad penal y la ejecución de las medidas impuestas a estos sujetos. Específicamente, se buscó analizar la historia de las políticas públicas y las directrices nacionales relacionadas con la salud mental y el sistema penitenciario desde las perspectivas de género y raza; investigar cómo los estereotipos relacionados con la enfermedad mental, las mujeres negras y los hombres negros que la padecen influyen en las investigaciones, los procesos y las ejecuciones penales; y discutir alternativas críticas e interseccionales al modelo de asilo punitivo aún vigente en Brasil, destacando prácticas que respeten los derechos humanos y la dignidad de la persona humana. Esta investigación adopta un enfoque cualitativo, basado en la dialéctica crítica, utilizando el método descriptivo, la revisión bibliográfica y el análisis de la legislación nacional. Los resultados indican que la lógica punitiva-asilar sigue arraigada en las instituciones, reforzando las desigualdades raciales y de género, especialmente en el tratamiento de las personas negras con enfermedades mentales. Se concluye que, a pesar de avances normativos como la Ley de Reforma Psiquiátrica, persiste la necesidad de prácticas efectivamente interseccionales, capaces de sustituir el encarcelamiento y la patologización por el cuidado, la inclusión y la ciudadanía.

palabras clave: Interseccionalidad; Locura; Sistema Penal; Medidas de Seguridad; Psicología Criminal.

Introdução

Portugal e Diniz (2024, p. 65), ao tratarem da construção cultural da loucura, destacam que essa experiência não se deu de forma homogênea entre homens e mulheres. No caso feminino, a insanidade foi incorporada como parte da própria essência da mulher, entendida como uma condição naturalizada, o que legitimava a imposição de um controle permanente, sobretudo no que se refere à sua sexualidade. Para os homens, por outro lado, beneficiados por um contexto social marcadamente patriarcal, a loucura não assumia caráter natural, mas excepcional. Assim, não eram todos os homens classificados como “loucos”, mas apenas aqueles que rompiam com as expectativas do patriarcado.

A partir dessa compreensão, o presente estudo tem como escopo analisar a construção da loucura sob uma perspectiva interseccional no campo das ciências criminais, considerando a articulação entre gênero, raça e classe no Sistema Penal Brasileiro. Busca-se, assim, verificar em que medida esses marcadores sociais influenciaram a formulação, a consolidação e a aplicação do conceito de loucura, revelando seus impactos na seletividade penal e no controle social.

A história da loucura no Ocidente revela que sua definição e tratamento nunca foram neutros, mas profundamente atravessados por construções sociais, culturais e políticas (Foucault, 1978). No contexto brasileiro, esses atravessamentos se tornam ainda mais complexos diante das marcas estruturais de gênero, raça e classe que moldam a organização social e o funcionamento das instituições penais. Nesse sentido, a loucura não pode ser compreendida apenas como uma categoria médica ou psicológica, mas também como um dispositivo de controle, frequentemente mobilizado para justificar práticas de exclusão, disciplinamento e segregação. Partindo desse cenário, coloca-se a seguinte questão: de que maneira as intersecções entre gênero, raça e loucura influenciam a seletividade penal, a aplicação das medidas de segurança e a experiência concreta de pessoas em sofrimento psíquico no sistema de justiça criminal brasileiro?

Na busca por respostas, o presente trabalho propõe analisar criticamente de que maneira a articulação entre gênero, raça e loucura influencia a criminalização, a responsabilização penal e a execução de medidas aplicadas a pessoas em sofrimento psíquico no Brasil, à luz da psicologia criminal e das ciências criminais interseccionais. Para tanto, o artigo organiza-se em três seções, correspondentes aos objetivos específicos delineados: no primeiro item, analisa-se o histórico das políticas públicas e diretrizes nacionais relacionadas à saúde mental e ao sistema prisional sob as perspectivas de gênero e raça; em seguida, investiga-se de que forma os estigmas sociais associados à loucura, à

mulher negra e ao homem negro em sofrimento psíquico repercutem na atuação do sistema de justiça criminal; e, por fim, na terceira seção, discute-se, sob o enfoque da psicologia criminal, alternativas críticas e interseccionais ao modelo punitivo-manicomial ainda vigente no Brasil, valorizando práticas que promovam os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana.

Desta feita, no primeiro tópico busca-se analisar o histórico das políticas públicas e diretrizes nacionais relacionadas à saúde mental e ao sistema prisional sob as perspectivas de gênero e raça, de modo a evidenciar como a formulação dessas políticas refletiu padrões excludentes e reforçou desigualdades estruturais. No segundo item, procede-se à investigação de como os estereótipos sociais relacionados à loucura, à mulher negra e ao homem negro em sofrimento psíquico influenciam a prática do sistema de justiça criminal. O objetivo é demonstrar de que maneira tais construções sociais, historicamente marcadas pelo racismo estrutural e pelo patriarcado, reforçam a estigmatização e a marginalização desses sujeitos, impactando tanto o processo de criminalização quanto às formas de responsabilização penal a eles direcionadas.

Por fim, no terceiro tópico, pretende-se discutir, sob a perspectiva da psicologia criminal, alternativas críticas e interseccionais ao modelo punitivo-manicomial ainda presente no Brasil, priorizando práticas que respeitem os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana.

A relevância do tratamento da presente temática decorre, em primeiro lugar, do fato de que gênero, raça e classe permanecem, ainda hoje, categorias frequentemente invisibilizadas na construção social e jurídica do conceito de “loucura”. Sob o ponto de vista social, o debate se justifica pela necessidade de evidenciar como esses marcadores estruturais impactam a vida de pessoas em sofrimento psíquico, especialmente daquelas inseridas em contextos de vulnerabilidade, reforçando práticas de estigmatização, exclusão e marginalização.

No âmbito acadêmico, a importância da análise repousa na contribuição crítica para o avanço das ciências criminais e da psicologia criminal, ao problematizar a persistente naturalização da patologização das diferenças e a carência de estudos interseccionais que articulem saúde mental, gênero e raça no sistema penal. Já sob a perspectiva jurídica, a discussão se mostra essencial diante da necessidade de compatibilizar a aplicação das medidas de segurança e demais institutos penais com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não discriminação, ainda tão desafiadores na prática cotidiana da justiça criminal brasileira.

A presente pesquisa, no que tange à aproximação com o objeto de estudo, adota um enfoque dialético, na medida em que busca evidenciar os fatos ocultos em um contexto social hegemônico, no qual determinadas contradições geram outras, exigindo respostas críticas e transformadoras. Quanto à condução do trabalho, utiliza-se o método descritivo, com base em levantamento de dados e revisão bibliográfica, abrangendo livros, artigos científicos, produções acadêmicas correlatas e a legislação nacional pertinente. Trata-se, ainda, de uma pesquisa de caráter qualitativo-quantitativo, que combina a análise crítica dos discursos e práticas sociais com a sistematização de dados que permitam compreender a realidade investigada de modo mais amplo e aprofundado.

O histórico das políticas públicas e diretrizes nacionais relacionadas à saúde mental e ao sistema prisional sob as perspectivas de gênero e raça

Historicamente, a saúde mental foi criminalizada, transformando-se em objeto de punição. A medida de segurança, ao invés de funcionar como recurso terapêutico, consolidou-se como instrumento de exclusão social para aqueles considerados inimputáveis (Martins, 2019, p. 29). Essa lógica reflete padrões patriarcais e coloniais que, ao definir normas de comportamento socialmente aceitas, marginalizaram e puniram corpos que delas divergiam.

O manicômio judiciário, modelo institucional que combina psiquiatria, direito e antropologia criminal, surgiu no final do século XIX na Inglaterra, com a função de categorizar o “louco” e enquadrá-lo em práticas de contenção e vigilância (Foucault, 1987). No Brasil, desde a criação da Casa de Audiência e Câmara de Salvador, em 1549, pessoas com transtornos mentais passaram a ser submetidas a punições severas, incluindo prisão com trabalho forçado e até a pena de morte (Carrara, 1998).

Durante o século XIX, sobretudo após a chegada da família real, crime e loucura foram articulados como questões de segurança pública, fazendo com que indivíduos em sofrimento psíquico fossem tratados como criminosos e confinados em condições precárias, sem qualquer assistência médica especializada (Marinho; Mota, 2012; Costa, 2006). Já no início do século XX, com a instalação dos primeiros hospitais psiquiátricos, buscou-se legitimar o internamento compulsório como forma de “cura” e “tratamento moral”, mas na prática estes espaços perpetuaram a exclusão social e racial, reforçando a marginalização dos considerados “degenerados” (Martins, 2019, p. 30).

Nesse cenário, surgem os primeiros manicômios judiciais, também conhecidos como asilos de segurança, concebidos como medida de prevenção social do crime. Sua

criação destinava-se a conter os chamados “amorais perigosos”, em nome da defesa da sociedade contra sua suposta ação nociva. Tratava-se de estabelecer um regime repressivo que, sob o discurso da tranquilidade pública e do controle do crime, mantivesse os chamados degenerados sociais sob contenção física, por meio das “camisas de força” que simbolizavam o cárcere e sob contenção química (medicalização), visando torná-los disciplinados, úteis e não violentos (Carrara, 1998b). A Saúde Pública, em aliança com a Psiquiatria, desempenhou também a função de “sanear” as cidades, classificadas como espaços sujos, recolhendo para os asilos aqueles que eram considerados sobras humanas: escravizados, mestiços, desempregados, prostitutas e miseráveis (Marinho; Mota, 2012b).

Como ressalta Basaglia (1985), hospitais psiquiátricos e manicômios operaram de forma seletiva, relegando o internamento àqueles já marcados por estigmas sociais. Tratava-se de um jogo de forças que promovia a degradação, a objetificação e o aniquilamento do indivíduo, revelando a violência institucional voltada à proteção dos “sãos/normais” contra os considerados indesejáveis. Nesse sentido, a sociedade passou a estigmatizar, marginalizar e excluir a pessoa em sofrimento psíquico, transformando-a em sujeito sem poder social, econômico ou político, forçado a carregar o estigma da loucura como forma de mascarar desigualdades estruturais. A patologização dos “diferentes” funcionava, assim, como mecanismo de manutenção dos privilégios da elite branca, heteronormativa e dominante.

Um episódio paradigmático desse processo foi a inauguração do Asilo de Alienados do Juquery, no início do século XX, onde o número de internações de mulheres foi exorbitante. Muitas delas, sobretudo negras e pobres, eram consideradas fora da normalidade social por sua própria condição de gênero e raça, e por isso submetidas à tutela do Estado. Seus “crimes” muitas vezes consistiam apenas em reivindicar direitos ou liberdade sexual. A psiquiatria e a medicina legal interpretavam a mulher como mais vulnerável à delinquência e à alienação mental, reforçando discursos baseados no “pecado original”, que reduziam a feminilidade à docilidade, ao instinto maternal e à sexualidade unicamente voltada à reprodução (Cunha, 1986).

Além disso, no bojo das práticas eugênicas, a esterilização feminina foi aplicada contra mulheres pobres e negras como forma de conter a reprodução dos chamados indesejáveis, delinquentes e anormais. A Liga Brasileira de Higiene Mental impulsionou esse projeto, que tinha como objetivo “recuperar” a raça, impondo padrões de comportamento europeus e defendendo uma sociedade supostamente saudável. Tal movimento, de caráter explicitamente racista, machista, classista e xenofóbico, teve efeitos

devastadores sobre mulheres e populações negras, que se tornaram os principais alvos das práticas ditas profiláticas (Carrara, 1998c).

Percebe-se, assim, que o foco psiquiátrico e o aparato manicomial não se restringiram ao tratamento de patologias mentais, mas incidiram de maneira seletiva sobre corpos racializados, pobres e femininos, considerados mais próximos da loucura e, por isso, vulneráveis à internação compulsória, à medicalização e à exclusão social.

Nesse contexto, as mulheres foram alvo de um processo de patologização ainda mais severo. Consideradas frágeis, histéricas ou incapazes de corresponder aos papéis sociais de esposa e mãe, muitas eram internadas não por transtornos mentais diagnosticados, mas por transgredirem normas patriarcais de conduta. A psiquiatria, aliada ao sistema penal, converteu a rebeldia feminina em sintoma de loucura, legitimando o confinamento como forma de disciplinar corpos femininos e garantir a manutenção da ordem familiar e social. Assim, a intersecção entre gênero e saúde mental consolidou um dispositivo de controle que atingiu desproporcionalmente as mulheres, especialmente as negras e pobres, cujas experiências de vida já eram marcadas pela desigualdade estrutural (Martins, 2019, p. 31).

Com a mobilização de familiares, profissionais e movimentos sociais, no final do século XX, teve início a crítica ao modelo manicomial, que culminou na Reforma Psiquiátrica. A Lei nº 10.216/2001 (Brasil, 2001) representou um marco jurídico, ao propor a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos por serviços comunitários de saúde mental, defendendo o cuidado em liberdade e a promoção da cidadania. Nesse contexto, destaca-se o caso *Caso Ximenes Lopes vs. Brasil*, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que evidenciou graves violações de direitos humanos no tratamento de pessoas com transtornos mentais em instituições psiquiátricas, reforçando a necessidade de superação do modelo asilar (Loureiro, 2008, p. 207).

No entanto, mesmo após avanços normativos, a prática ainda convive com resquícios manicomiais, especialmente nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, onde o encarceramento continua sendo realidade, sobretudo para mulheres em sofrimento psíquico que desafiam normas de gênero.

Esse breve histórico revela que, mais do que práticas de cuidado, a constituição das políticas públicas de saúde mental no Brasil esteve atravessada por relações de poder que articularam direito penal, psiquiatria e patriarcado. Gênero, raça e loucura funcionaram como critérios decisivos para definir quem seria silenciado, punido e segregado, reafirmando a necessidade de uma análise interseccional crítica das práticas institucionais

que ainda hoje insistem em transformar a diferença em patologia e a vulnerabilidade em crime.

Estereótipos e criminalização: a construção da loucura da mulher e do homem negro no sistema de justiça

A medida de segurança, prevista nos arts. 96 a 99 do Código Penal (Brasil, 1940), ao lado da pena, integra as espécies de sanção punitiva do Estado, distinguindo-se por ser aplicada ao indivíduo inimputável, sob o fundamento da periculosidade (Cunha, 2024, p. 753). Diferentemente da pena, não tem caráter retributivo, mas essencialmente preventivo, voltado à proteção social e à finalidade terapêutica, buscando evitar a reincidência e possibilitar tratamento que reduza os efeitos da doença ou perturbação mental:

Constitui a medida de segurança, destarte, resposta penal dada aos autores de fatos típicos ilícitos que apresentam distúrbio mental que afeta suas faculdades intelectivas ou volitivas, exurgindo como sanção penal de conotação social protetora e eminentemente preventiva, pois visa, sobretudo, afastar o agente do ilícito típico do convívio social e obstar que ele, por insanidade mental, sem o domínio psicológico de seus atos e, portanto, sem peias ou freios inibitórios que o impeçam de delinquir, venha a reiterar e reproduzir condutas previstas como criminosas (Pedroso, 2008, p. 758).

Nessa perspectiva, a medida de segurança configura uma resposta penal destinada aos autores de fatos típicos e ilícitos que, em virtude de distúrbio mental, apresentam comprometimento de suas faculdades intelectivas ou volitivas. Trata-se, portanto, de sanção de conotação social e caráter preventivo, cuja finalidade é afastar o agente do convívio social e impedir que, em razão da ausência de domínio psicológico sobre seus atos, venha a reiterar condutas criminosas.

Consoante o artigo 96 do CP, as medidas de segurança subdividem-se em duas espécies: detentivas e restritivas. A modalidade detentiva (art. 96, I, CP) consiste na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, enquanto a restritiva (art. 96, II, CP) corresponde ao tratamento ambulatorial (Brasil, 1940b).

Nesse cenário, a Resolução nº 487/2023 do CNJ introduz diretrizes relevantes ao instituir a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, promovendo a revisão da aplicação das medidas de segurança e incentivando a substituição do modelo de internação por estratégias de cuidado em liberdade. A normativa busca alinhar a atuação judicial aos princípios da Reforma Psiquiátrica, ao mesmo tempo em que tensiona a prática consolidada

de internações prolongadas, exigindo uma reavaliação constante da necessidade e proporcionalidade dessas medidas (Brasil, 2023).

Por sua vez, o artigo 97, caput, do CP (Brasil, 1940c), estabelece que, quando o delito for punível com reclusão, a imposição da internação é obrigatória. Já nos casos de crimes apenados com detenção, faculta-se ao magistrado optar entre a internação e o tratamento ambulatorial. Verifica-se, contudo, que o critério normativo utilizado considera apenas a gravidade abstrata do crime, descurando da análise da periculosidade concreta do agente, o que representa afronta ao princípio da proporcionalidade e compromete a necessária individualização da resposta penal.

Trata-se de preceito manifestamente injusto, pois promove a padronização da resposta estatal e ignora as especificidades clínicas do inimputável. Com isso, perpetua-se o quadro de internações desnecessárias, em situações nas quais medidas menos gravosas (tratamento ambulatorial) poderiam assegurar, simultaneamente, a proteção social e o direito fundamental à saúde do indivíduo submetido à medida de segurança (Nucci, 2020, p. 563).

Tal cenário se agrava quando se considera a construção histórica e social da loucura, marcada por recortes de gênero. Ao examinar registros psiquiátricos de pacientes internados entre o final do século XIX e o início do XX, Magali Gouveia Engel, identificou que tanto comportamentos femininos quanto masculinos destoantes do padrão social eram medicalizados e tratados como sinais de doença mental. No caso das mulheres, a justificativa para a internação estava frequentemente vinculada à própria “natureza feminina”, entendida como portadora de uma propensão intrínseca à instabilidade mental. Já entre os homens, a internação recaía apenas sobre aqueles que não correspondiam aos papéis socialmente esperados do gênero masculino (Engel, 2008, p. 174).

Verifica-se, assim, que a loucura foi culturalmente construída de modo diferenciado para homens e mulheres. Enquanto, para as mulheres, o componente da insanidade foi naturalizado como parte de sua essência justificando, inclusive, um controle perene sobre sua sexualidade, para os homens a loucura configurava-se como algo excepcional, dirigida apenas àqueles que rompiam com os ideais do patriarcado. Essa historicidade revela que a aplicação das medidas de segurança não pode ser compreendida apenas sob a ótica normativa, pois é necessário reconhecer que a psiquiatrização do desvio e a consequente institucionalização guardam fortes vínculos com práticas sociais androcêntricas, que legitimaram a exclusão feminina de forma contínua e naturalizada, enquanto a exclusão masculina se deu de modo pontual e seletivo (Portugal; Diniz, 2024, p. 65).

Ainda que os movimentos feministas tenham produzido reflexões consistentes no sentido de desconstruir a associação entre o feminino e a loucura, persiste, até os dias atuais, a naturalização dessa conexão. Essa permanência se manifesta em discursos que, ao essencializarem características impostas culturalmente às mulheres, reforçam práticas de subalternização e enclausuramento. A institucionalização psiquiátrica feminina, nesse contexto, continua sendo legitimada por uma tradição histórica que vincula o gênero feminino à irracionalidade e à necessidade de controle social.

No entanto, não apenas as mulheres foram objeto de medicalização e disciplinamento. Como observam Peter Fry e Edward MacRae (1985, p. 62), a partir da segunda metade do século XIX, emergiu, tanto na Europa quanto no Brasil, uma crescente preocupação médica com a homossexualidade e, de modo mais amplo, com qualquer prática sexual desviante do matrimônio heterossexual, como a prostituição.

Essas construções históricas permitem compreender como o sistema penal e as medidas de segurança, ao invés de se limitarem à proteção social contra condutas lesivas, também serviram — e em certa medida ainda servem — como instrumentos de disciplinamento dos corpos e de regulação das sexualidades. Assim, o artigo 97 do Código Penal (Brasil, 1940), ao padronizar a aplicação da internação sem considerar a periculosidade concreta, revela-se não apenas uma violação ao princípio da proporcionalidade, mas também um reflexo de lógicas históricas que associaram determinados grupos (mulheres e homens que fugiam à heteronormatividade) a um risco presumido, justificando a institucionalização e o confinamento como estratégias de manutenção da ordem patriarcal e da moralidade sexual:

[...] a loucura no sujeito masculino não era compreendida como inerente ao ser, tal qual se construiu com relação às mulheres, mas antes uma rotulação reativa ao não cumprimento das normas sociais impostas. Assim, ao ser relacionado o “desvio” masculino à noção de insanidade, a homossexualidade passa por um significativo giro no que toca às políticas públicas impostas, pois deixa de ser tratada como “crime”, passando a ser compreendida como “doença”, Gênero, raça e classe na produção social da loucura de modo que os anos seguintes marcam a apropriação do tema pelo discurso médico, em lugar do tradicional tratamento penal (Portugal; Diniz, 2024, p. 68-69).

O projeto da Comissão Legislativa que propunha a criminalização do homossexualismo no Brasil previa pena de detenção de até um ano, facultando ao magistrado, no parágrafo único, a possibilidade de substituição da sanção por medida de segurança “adequada às circunstâncias”, nos casos em que o sujeito fosse considerado

“anormal, por causa patológica ou degenerativa” (Fry; Macrae, 1985). Observa-se, portanto, que a homossexualidade era juridicamente enquadrada não apenas como conduta criminosa, mas também como patologia, legitimando a atuação da medicina na busca de uma suposta “cura”. Essa lógica, ao deslocar a punição penal para a internação, justificava a manutenção da segregação por tempo indeterminado nos manicômios judiciários.

Tal perspectiva já encontrava antecedentes no Código Criminal de 1830, que distinguia a responsabilidade penal dos “loucos de todo gênero”, encaminhando-os a destinos diversos, de acordo com a avaliação discricionária do juiz, sem apoio especializado. Apenas a partir do Código Penal de 1890 é que a medicina passou a exercer papel central nesse processo, estabelecendo-se uma interface direta entre direito e psiquiatria. Nesse contexto, a substituição da prisão pela internação em hospitais psiquiátricos foi celebrada pela classe médica como avanço humanitário, apresentada como um “ato de compaixão” destinado a “pederastas degenerados e efeminados” — expressão que permaneceu ao longo do século XX nos discursos médicos, jurídicos e criminológicos (Green, 2000, p. 88).

Esse movimento evidencia que, sob o discurso da terapêutica e da proteção social, as medidas de segurança funcionaram como dispositivos de controle moral e sexual, alinhados à preservação da ordem patriarcal e da heteronormatividade. Se, de um lado, o direito penal buscava enquadrar juridicamente condutas vistas como desviantes, de outro, a medicina legitimava a internação e o enclausuramento sob a retórica da cura. Reforça-se, assim, a crítica já apresentada: a aplicação das medidas de segurança, tal como estruturada no artigo 97 do Código Penal, não se limita à análise de periculosidade, mas reproduz historicamente a lógica de disciplinamento dos corpos e de exclusão de grupos considerados ameaçadores à moral social dominante.

Para além da prisão e do manicômio: alternativas críticas e interseccionais sob a perspectiva da psicologia criminal

Historicamente, os manicômios estiveram associados à lógica da exclusão dos indivíduos em sofrimento mental do convívio social, fundamentado no princípio do isolamento terapêutico. Tal prática resultou na institucionalização e, por consequência, na negação do direito à cidade e à cidadania dessas pessoas (Amarante; Torre, 2018, p. 1900).

Greco (2016, p. 16), conta em sua obra que os manicômios são verdadeiros espaços profundamente insalubres, retratados de maneira ainda mais desfavorável que o sistema prisional comum, devido a precariedade de sua estrutura física e a carência de acompanhamento médico e psicológico efetivo. Nesses estabelecimentos, a realidade

frequentemente se traduz em abandono e tratamentos inadequados, caracterizados pelo confinamento em condições degradantes, pela utilização abusiva de sedativos e, em alguns casos, pela ocorrência de violência física e sexual.

Nesses locais, os propósitos terapêuticos e de reintegração social raramente se concretizam, convertendo-os em verdadeiros “centros de horror”, marcados por graves violações aos direitos humanos (Silva, 2019, p. 16). Tal realidade evidenciou a urgência de uma transformação, orientada pelo respeito à dignidade da pessoa humana e pela efetiva recuperação e reintegração à sociedade dos sujeitos em sofrimento mental.

Diante da realidade desumana a qual eram submetidos os pacientes psiquiátricos, emergiu, no final da década de 1970, um movimento de repúdio aos manicômios, que se fortaleceu nas décadas posteriores, com o propósito de reformular as práticas de tratamento nas instituições psiquiátricas que ficou conhecido como Reforma Psiquiátrica. Tal reforma promoveu a revisão do tratamento concedido aos pacientes descentralizando o cuidado e priorizando serviços como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), leitos psiquiátricos em hospitais gerais e residências terapêuticas (Arantes; Gonçalves, 2017, p. 5).

De acordo com Santos e Farias (2014, p. 521), em 1984, os antigos manicômios judiciais passaram a ser chamados de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs), devido as alterações promovidas pela Reforma Penal daquele ano, que trouxe mudanças tanto no Código Penal de 1940, em seu art. 44 (Brasil, 1940), quanto na Lei de Execução Penal, em seu art. 99 (Brasil, 1984). A partir dessa atualização das referidas leis, os manicômios judiciais passaram a ser oficialmente reconhecidos como HCTPs, configurando-se, ao longo do século XX, como uma estrutura híbrida entre hospital psiquiátrico e estabelecimento prisional, destinada ao confinamento de pessoas diagnosticadas com transtornos mentais (Pacheco, 2011, p. 27).

A prisão e o hospital psiquiátrico se constituem como instituições disciplinares, pautadas em técnicas de modificação da conduta de indivíduos considerados desviantes. Enquanto as prisões se fundamentam no conhecimento penitenciário, os hospitais psiquiátricos apoiam-se no discurso médico. A diferença central está no fato de que, nestes últimos, os mecanismos disciplinares não podem ser explicitamente assumidos como tal, necessitando de legitimação mediada pela retórica médica. Assim, práticas cotidianas da equipe dirigente, como observação, diagnóstico e tratamento, apresentam-se como verdades científicas, mas se sustentam, em última instância, na relação de poder exercida sobre o indivíduo definido como doente (Pacheco, 2011, p. 28b).

O debate em torno da superação do modelo asilar evidencia a necessidade de construção de alternativas críticas que promovam a ressocialização do paciente judiciário. Mais do que uma medida meramente jurídica, a ressocialização deve ser entendida como parte integrante da reabilitação psicossocial, voltada à reconstrução da identidade cidadã do chamado “louco infrator” e à efetivação de seus direitos fundamentais (Paiva, 2024, p. 60). Nesse contexto, torna-se imprescindível romper com a lógica do isolamento manicomial, substituindo-a por práticas de inclusão social.

Essas propostas encontram respaldo na lógica da desinstitucionalização e do acompanhamento terapêutico, em que a própria cidade passa a ser concebida como espaço de cuidado e sociabilidade. A vivência em ambientes comunitários, a circulação em espaços públicos e a participação em atividades cotidianas contribuem para desconstruir o estigma da loucura e para fortalecer vínculos sociais, promovendo autonomia e dignidade aos indivíduos em cumprimento de medida de segurança (Paiva, 2024, p. 61).

No Brasil, destacam-se experiências inovadoras que materializam esse novo paradigma. O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ), criado em Minas Gerais, funciona como elo entre o sistema de justiça e a rede de saúde mental, oferecendo acompanhamento interdisciplinar e humanizado (Paiva, 2024, p. 61-62). Em Goiás, o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI), inspirado no PAI-PJ, atua de forma semelhante, promovendo escuta qualificada e acompanhamento contínuo a partir da articulação entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Secretaria de Saúde (Paiva, 2024, p. 63-64). Já em âmbito nacional, o Programa De Volta Para Casa, vinculado ao Ministério da Saúde, assegura auxílio financeiro e suporte psicossocial a pessoas egressas de longas internações, favorecendo sua reintegração comunitária (Paiva, 2024, p. 66).

Sob a perspectiva da psicologia criminal, tais iniciativas representam uma ruptura com o paradigma punitivo-manicomial, deslocando o foco da contenção da periculosidade para a promoção da cidadania e da autonomia dos sujeitos. Através de estratégias interdisciplinares e interseccionais, que articulam saúde, justiça, assistência social e direitos humanos, esses programas se consolidam como caminhos viáveis para além da prisão e do manicômio, reafirmando o compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a construção de uma justiça penal inclusiva (Paiva, 2024, p. 66-67).

Diante desse panorama, é possível afirmar que os programas de ressocialização analisados representam não apenas alternativas ao modelo manicomial, mas também instrumentos de transformação social que colocam em prática os princípios da Reforma Psiquiátrica e das políticas antimanicomiais. Ao deslocar o olhar do indivíduo perigoso para

o sujeito de direitos, tais iniciativas rompem com a lógica de exclusão historicamente consolidada nos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e abrem espaço para uma justiça criminal comprometida com a dignidade da pessoa humana, com a saúde mental e com a inclusão social. Nesse sentido, pensar para além da prisão e do manicômio significa assumir a urgência de políticas públicas interdisciplinares e interseccionais que reconheçam as vulnerabilidades dos indivíduos inimputáveis e apostem em sua reintegração cidadã, em consonância com os direitos humanos e com a psicologia criminal crítica.

Considerações finais

O presente artigo buscou analisar as intersecções entre gênero, raça e loucura no sistema penal brasileiro, destacando de que maneira tais categorias estruturam a seletividade penal, a aplicação das medidas de segurança e a vivência concreta de pessoas em sofrimento psíquico submetidas ao sistema de justiça criminal. Retomando o problema de pesquisa, indagou-se: como as intersecções entre gênero, raça e loucura influenciam a seletividade penal, a aplicação das medidas de segurança e a experiência dos indivíduos inimputáveis? A resposta obtida ao longo da análise demonstra que tais marcadores sociais funcionam como eixos determinantes de exclusão, intensificando vulnerabilidades e legitimando práticas de medicalização e encarceramento que reproduzem desigualdades estruturais.

O objetivo geral consistiu em examinar de que modo a articulação entre esses marcadores sociais impacta a criminalização, a responsabilização penal e a execução de medidas impostas a pessoas em sofrimento psíquico. Esse objetivo foi alcançado, pois a pesquisa evidenciou que, embora avanços normativos tenham ocorrido com a Reforma Psiquiátrica e com políticas de saúde mental, a prática institucional ainda revela forte adesão à lógica punitivo-manicomial.

Quanto aos objetivos específicos, verificou-se que: o histórico das políticas públicas de saúde mental e do sistema prisional, sob a ótica de gênero e raça, confirma a presença de padrões patriarcais, racistas e excludentes; os estereótipos de loucura associados à mulher negra e ao homem negro em sofrimento psíquico continuam a influenciar investigações, processos e execuções penais, legitimando a estigmatização e a segregação; e alternativas críticas e interseccionais ao modelo punitivo-manicomial, como os programas PAI-PJ, PAILI e De Volta Para Casa, revelam caminhos possíveis para a inclusão social, ainda que sua implementação seja limitada e desigual. Assim, todos os objetivos específicos foram devidamente contemplados.

Como soluções, defende-se a necessidade de aprofundar a articulação entre o sistema de justiça criminal e a rede de saúde mental comunitária, garantindo que as medidas aplicadas priorizem o cuidado em liberdade e a reinserção social, em lugar do confinamento em instituições híbridas que reproduzem o cárcere sob o discurso médico. Isso exige a ampliação e fortalecimento de políticas como os CAPS, as residências terapêuticas e os programas de reintegração social, com especial atenção às demandas de mulheres e pessoas negras em sofrimento psíquico, que sofrem os efeitos mais severos da seletividade penal.

Além disso, impõe-se a formulação de políticas públicas interdisciplinares e interseccionais, que articulem justiça, saúde, assistência social e direitos humanos, capazes de superar a lógica da periculosidade e afirmar o princípio da dignidade da pessoa humana. O investimento em práticas restaurativas, comunitárias e não manicomiais é essencial para transformar o atual cenário, deslocando o eixo do controle e da punição para o cuidado, a cidadania e a inclusão social.

Em síntese, conclui-se que pensar para além da prisão e do manicômio é um desafio urgente e necessário. Significa reconhecer que o modelo punitivo-manicomial não apenas fracassou em promover tratamento adequado, mas também reforçou estruturas de racismo, sexismo e exclusão social. Superá-lo demanda uma aposta concreta em alternativas críticas que respeitem as diferenças, promovam direitos e garantam às pessoas em sofrimento psíquico não o estigma da loucura e da periculosidade, mas o pleno exercício de sua cidadania.

Referências

- Amarante, Paulo; Torre, Eduardo Henrique Guimarães. “De volta à cidade, sr. cidadão!” - reforma psiquiátrica e participação social: do isolamento institucional ao movimento antimanicomial. Edição especial. *Revista de Administração Pública*, v. 52, n. 6, p. 1090-1107, nov/dez. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/VxnVXXZN4bD3bqCTVJwzxBQ/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 29 set. 2025.
- Arantes, João Pedro Nogueira Senna de Paula; GONÇALVES, Aline Moreira. Os Resquícios da Reforma Psiquiátrica: O Manicômio Judiciário e o Louco Criminoso. *Revista Brasileira de Ciências da Vida, Sete Lagoas*, v.5, n. 3, p. 1-21, 2017. Disponível em: <http://jornalold.faculdadecienciasdavidacom.br/index.php/RBCV/article/view/116>. Acesso em: 29 set. 2025.
- Baságli, F. A instituição negada: relato de um hospital psiquiátricos. Tradução: Heloisa Jahn. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.
- Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 487, de 15 de fevereiro de 2023. Institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece diretrizes para o tratamento de pessoas com

- transtorno mental em conflito com a lei. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br>. Acesso em: 02 abr. 2026.
- Carrara, Sérgio. *Crime e loucura: o aparecimento do manicômio judiciário na passagem do século*. Rio de Janeiro/São Paulo, Ed. da UERJ/Edusp, 1998. 227 páginas.
- Costa, J.F. *História da Psiquiatria no Brasil: Um Corte Ideológico – 1944, 5ª ed. rev*. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
- Cunha, M.C.P. *O espelho do mundo: Juquery, a história de um asilo*. São Paulo: Paz e Terra, 1986.
- Cunha, Rogério Sanches. *Manual de Direito Penal - Parte Geral - Volume Único*. 13. ed., rev., atual, e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024.
- Engel, Magali Gouveia. *Sexualidades interdidas: loucura e gênero masculino*. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v.15, Suplemento, p.173-190, jun. 2008.
- Foucault, Michel. *História da loucura: na idade clássica*. Tradução de José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: Perspectiva, 1978.
- Fry, Peter; Macrae, Edward. *O que é homossexualidade*. São Paulo: Abril Cultural: Brasiliense, 1985. Coleção Primeiros Passos; 26.
- Martins Costa, Bruna; Boiteux, Luciana. *Controle penal da loucura e do gênero: reflexões interseccionais sobre mulheres egressas da medida de segurança no Rio de Janeiro*. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, v. 10, n. 2, 2020.
- Greco, Rogério. *Sistema Prisional: colapso atual e soluções alternativas*. 3. ed. Niterói: Editora Impetus, 2016.
- Green, James Naylor. *Além do carnaval. A homossexualidade masculina no Brasil do século XX*. Tradução Cristina Fino e Cássio Arantes Leite. São Paulo: UNESP, 2000.
- Loureiro, Silvia Maria da Silveira. *Caso Ximenes Lopes versus Brasil: o cumprimento integral da sentença*. *Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos*, n. 8, p. 207-226, 2008.
- Marinho, M.G.; Mota, A. *História da Psiquiatria: Ciência, práticas e tecnologias de uma especialidade médica*- São Paulo: USP, Faculdade de Medicina: UFABC, Universidade federal do ABC: CDG Casa de Soluções e Editora, 2012.
- Martins, Lúcia Mariaci Ribeiro. *Um olhar negro sobre o sofrimento psíquico e as vozes silenciosas das mulheres encarceradas: um diagnóstico sobre as políticas de saúde mental no sistema carcerário no Brasil*. 2019.
- Nucci, Guilherme de Souza. *Código Penal Comentado*. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
- Santos, Ana Luiza Gonçalves dos; Farias, Francisco Ramos de. *Criação e extinção do primeiro Manicômio Judiciário do Brasil*. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 515-527, set. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rllpf/a/v68Pd7jdRJRjXF5fQQNdWcNHI/?lang=pt>. Acesso em: 29 set. 2025.
- Paiva, Giovanna Spinelli de. *Efetivação da Reforma Psiquiátrica no Processo Penal: análise de necessidade e viabilidade de encerramento dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico*. 2024.
- Pedroso, Fernando de Almeida. *Direito Penal-Parte Geral*. São Paulo: Editora Método, 2008.

- Portugal, Daniela; Diniz, Mariana Ferreira. Gênero, raça e classe na produção social da loucura. *Revista da Defensoria Pública do Distrito Federal, Brasília*, vol. 6, n. 1, 2024, p. 61-89.
- Santos, Ana Luiza Gonçalves dos; FARIAS, Francisco Ramos de. Criação e extinção do primeiro Manicômio Judiciário do Brasil. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 515-527, set. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlpf/a/v68Pd7jdRJRjXF5fQQNdwCNH/?lang=pt>. Acesso em: 29 set. 2025.
- Silva, Neide Holanda da. (In) eficácia da ressocialização: a realidade de um manicômio judiciário. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário FAMETRO – UNIFAMETRO, Fortaleza, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unifametro.edu.br/jspui/bitstream/123456789/99/1/NEIDE%20HOLANDA%20DA%20SILVA.pdf>. Acesso em: 29 set. 2025.
- Vieira, Luciana Leila Fontes. As Múltiplas Faces da Homossexualidade na obra freudiana. *Revista mal-estar e subjetividade – Fortaleza – Vol. IX – No 2 – P. 487-525 – JUN/2000*.

Sobre a autora

Nieissa dos Santos Pereira é advogada, Professora Universitária pela Faculdade Santíssimo Sacramento (Alagoinhas/Ba), Mestranda em Psicologia Criminal pela Universidad Europea del Atlántico (ESP). Especialista em Direito Penal e em Direito do Trabalho, ambos pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI). Especialista em Direito Cibernético pela Faculdade Líbano. Colunista da Revista Soteroprosa - Sob Olhares Contemporâneos (Salvador/Ba). Graduanda em Jornalismo pela UNIFATECIE. Pós-graduanda em Direitos Humanos, em Direitos das Pessoas Vulneráveis, em Direito das Mulheres e em Psicologia Jurídica, Psiquiatria Forense e Práticas Periciais ambos pela Faculdade 19 Educação.

Autoria: A autora é responsável pela coleta de dados, sistematização e síntese dos argumentos apresentados ao longo do texto, bem como por sua escrita.

Financiamento: Não especificado.

Recebido em: 03/01/2026

Aprovado para publicação em: 22/03/2026